

O LÚDICO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DOS INCOTERMS

Eriton Vinicius Soares de Lima, Fatec de Americana, eriton2020@gmail.com
Nelson Luís de Souza Corrêa, nelson.correa@fatec.sp.gov.br

RESUMO.

O Comércio Interacional vem crescendo cada dia mais e com esse crescimento, aumentam as operações de exportação e importação ao longo do tempo. Com isso é extremamente importante para os envolvidos no segmento, entender sobre os International Commercial Terms (Incoterms), que em português significa “Termos Internacionais de Comércio”. Estes termos tem o papel em linhas gerais, de estabelecer a partir de que ponto serão transferidos do exportador para o importador, as responsabilidades, os riscos e os custos da operação logística internacional. Todavia, uma das principais dificuldades encontradas por profissionais (e alunos) da área de comércio exterior é justamente identificar formas de aprendizado e assimilação sobre o tema de Incoterms. Para auxiliar nisso foi estudado maneiras de aplicação do lúdico no ensino deste tema, de modo a facilitar o entendimento do assunto. Por fim, para aplicação do lúdico foi pensado na utilização de um mini-game sobre Incoterms no comércio exterior, este mini-game por sua vez tem como objetivo dar uma maior dinamicidade ao processo de aprendizagem, tornando a aprendizagem, mais rápida, prática e divertida para os participantes do mini-game.

Palavras-chave. Comércio Internacional, Incoterms, Lúdico.

ABSTRACT.

The International trade has grown more each day, therefore is extremely important to understand about the International Commercial Terms (Incoterms), In Portuguese it means “Termos Internacionais de Comércio”. These ones help the buyer and seller understand about their obligations and duties regarding to the costs and risks that occurs during the process of import and export. However, one of the mainly difficulties found in the professionals and Students of International trade is justly regarding to Incoterms. In order to Support in this situation, was studied ways of apply the ludic in the learning process of this subject, in order to make it easier to understand. Then, to apply the ludic was thought in using a mini game about Incoterms in the International trade, this mini-game has as a goal give more dynamicity in the learning process, making the learning process faster, practical and more fun.

Keywords. International trade, Incoterms, Ludic.

1. INTRODUÇÃO

O comércio Internacional é fundamental para todos os países. De acordo com o Inglês David Ricardo, cada país é mais eficiente na produção de algo, do que outro, em uma determinada área. E essa diferença de produtividade torna o comércio internacional algo positivo para todos aqueles envolvidos.

Segundo Werneck (2011, p. 22) Comércio internacional é o conjunto das atividades de compra e venda de mercadorias e prestação de serviços entre nações, isto é, em que vendedor e comprador estão

em países distintos. Segundo o MDIC - Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio, Exterior (2008), o Comércio Exterior no Brasil teve origem por volta do século XVIII, quando aconteceram as primeiras reuniões para debate sobre o comércio internacional.

Não só no Brasil, mas no mundo todo existem normas e procedimentos a serem seguidos para facilitar a logística deste processo, o que torna fundamental que o exportador e importador tenham o entendimento de suas responsabilidades para transportar a mercadoria desde sua origem até ela chegar ao seu destino final. Por esta razão em 1936 a Câmara internacional do comércio (CCI), consolidou várias formas contratuais que já usava-se no comércio internacional. Ao decorrer dos anos com o aumento da tecnologia e infraestrutura, estas normas passaram por constantes melhorias, gerando um novo conjunto de regras denominado International Commercial Terms (Incoterms).

Por meio de pesquisas bibliográficas constatou-se que utilização do lúdico neste cenário, é um fator altamente contributivo para o processo pedagógico na medida em que estimula a aprendizagem colaborativa e significativa, Nogueira (2008, p. 3). Estes cenários podem ser desenvolvidos didaticamente por meio de jogos dramáticos que oportunizam a análise de situações que se assemelham as reais e que possibilite aos estudantes lidar com questões que poderão encontrar quando egressos (VEIGA, LIMA e ZANON, 2013).

Para auxiliar no problema encontrado neste cenário, foi desenvolvido um mini-game com o intuito de suportar os alunos e profissionais da área no entendimento e aprendizado dos Incoterms. De modo que, através da utilização de um mini-game como ferramenta lúdica, o processo de aprendizado seja menos complexo e mais interessantes para os docentes como um todo.

A metodologia deste estudo se fez baseada em pesquisa qualitativa a partir de sites especializados, artigos científicos e acadêmicos na área, dissertações de mestrado, entre outras fontes. Realizaram-se pesquisas em literatura das áreas de Comércio Exterior, Lúdico, Lúdico no ensino e aprendizado, jogos para ambiente educacional e empresas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 COMÉRCIO INTERNACIONAL

O comércio de mercadorias é uma atividade antiga, cujos primeiros registros datam da civilização dos Fenícios, cerca do ano de 2000 a.C. Os antigos mercadores das companhias de comércio apenas ampliaram o fenômeno do comércio global, criando um ambiente favorável ao desenvolvimento conjunto dos diferentes países, cada qual segundo sua vocação principal. (UNISUL, 2017, p. 10)

Em geral, o comércio refere-se à compra e venda de mercadorias, envolvendo necessariamente duas partes: “O termo comércio deriva do conceito latim *commercium* e refere-se à negociação que tem lugar na hora de comprar ou vender gêneros/bens e mercadorias. (...) Por outras palavras, o comércio é a atividade socioeconômica que consiste na compra e na venda de bens...” (PORTAL SAO FRANCISCO, 2011)

A doutrina define comércio internacional como a troca de bens e serviços, entre indivíduos, empresas e governos, para além de territórios e fronteiras dos países, tendo como base a satisfação das necessidades e, de outro lado, a finalidade de lucro (PIRES, 2001, p. 02).

De acordo com Werneck (2011, p. 22), Comércio internacional é o conjunto das atividades de

aquisição e venda de insumos e prestação de serviços entre países diferentes, ou seja, em que vendedor e comprador estão em países distintos.

2.2 INCOTERMS

Os Incoterms tiveram sua primeira publicação em 1936, após 10 anos de discussões, contemplando sete termos de comércio. A partir de 1953, foram realizadas revisões com o intuito de adaptar os termos de comércio às novas práticas internacionais, para adequá-los tecnicamente, quanto aos processos de manuseio, embalagem, embarque, desembarque, desembaraço aduaneiro etc. (UNISUL, 2017, p. 33)

As regras dos Incoterms explicam um conjunto de termos comerciais de três letras que refletem as práticas de comércio nos contratos de venda. Essas regras descrevem as principais tarefas, bem como os principais custos e riscos envolvidos na entrega de mercadorias por parte dos vendedores para os compradores. (INCOTERMS; ICC BRASIL 2010). Estas são cláusulas contratuais que são aplicadas em nas transações de compras e vendas internacionais e propõe entendimento entre ambas as partes. CIESP (2020).

Os Incoterms, segundo Moura (2001), constituem uma fonte do Direito Comercial Internacional inserida nas normas objetivas internacionais, ou do direito costumeiro. Ao passar dos anos, esses termos e cláusulas-padrão, quando inseridos expressamente nos documentos de contratação, passaram a estipular os direitos e obrigações das partes independentemente das legislações nacionais, e a propiciar um mínimo de entendimento comum sobre as condições gerais das transações internacionais.

De acordo com Keedi (2004), a inserção dos termos padronizados pela ICC, Incoterms, nos contratos de compra e venda internacional é, seguramente, a decisão mais importante nas transações de comércio exterior. Neste contexto é extremamente importante saber o que são os Incoterms e o que cada termo significa e representa no acordo comercial. Segundo Alves (2006), as partes devem evidenciar, de forma nítida, no contrato de transporte, o serviço contratado e a responsabilidade de cada parte em cada etapa da cadeia logística, para evitar assumir ou transferir responsabilidades erroneamente, o que pode resultar em graves prejuízos para os envolvidos nas transações comerciais internacionais.

Werneck (2011, p. 83) afirma que os Incoterms são termos padronizados que definem com precisão quais as responsabilidades do vendedor e do comprador, ou seja, estabelecem quais custos deverão ser suportados pelo exportador, quais pelo importador e em que momento os riscos da mercadoria são transferidos de um para o outro.

De acordo com a ICC (2020), os Incoterms definem de que forma os termos padrões internacionais de comércio, estabelecem as responsabilidades e obrigações por parte de vendedores e adquirentes num contrato internacional de compra e venda, no que tange ao pagamento de transporte, seguro e despesas decorrentes da exportação de mercadorias desde a origem até o seu destino.

2.3 O LÚDICO NO ENSINO E A PRENDIZAGEM

Segundo Nogueira (2008, p. 3), o lúdico é considerado por muitos uma “ferramenta pedagógica fundamental ao desenvolvimento dos aspectos sociocognitivos dos educandos, com o intuito de

promover a motivação e a aprendizagem mais significativa”. Para Nogueira (2008) as atividades lúdicas contribuem para o êxito do processo de ensino e aprendizagem uma vez que promove a inovação e a dinamicidade das atividades pedagógicas, para Vygotsky, (1989), os jogos proporcionam o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração, estes fatores por sua vez fazem acelerar o processo de aprendizagem como um todo.

O uso de jogos no ensino superior ajuda no processo de aprendizagem, como também propicia um envolvimento maior dos estudantes, motivados pelo desejo fomentado pelas abordagens competitiva e cooperativa. São exercitados conteúdos e o processo é calcado nos motivos dos educandos, em um ambiente que desafia, ao mesmo tempo em que acolhe momentos de mediação pedagógica (SAUAIA, 1995). Além disso, jogos como ferramentas para auxílio no aprendizado, contribuem para o avanço da educação gerencial, se bem explorado e por combinar satisfação com a aprendizagem (GRAMIGNA, 2007). Diversas pesquisas sobre a utilização de jogos têm como conclusão a relevância dessa ferramenta de ensino e aprendizagem com um dos recursos didáticos a serem mais explorados na formação do administrador (LOPES, 2001).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Conforme dados obtidos através de uma pesquisa de campo com analistas de agenciamento de cargas de duas *Freight Forwarders* diferentes na cidade de Campinas, foi visto que Incoterms é a segunda **maior** dificuldade destes profissionais, como mostram os gráficos abaixo.

Figura 1

Fonte: Pesquisa própria.

Figura 2

Fonte: Pesquisa própria.

A mesma pesquisa foi realizada com alunos da Fatec de Indaiatuba que cursam o Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior. Para os alunos, a **maior** dificuldade encontrada continuou sendo referente aos Impostos e tarifas para importação e exportação. Incoterms continuou sendo a segunda maior dificuldade, desta vez juntamente com a conferência documental como mostram abaixo as figuras 3 e 4.

Figura 3

Fonte: Pesquisa própria

Figura 4

Fonte: Pesquisa própria

O questionário foi aplicado junto com os alunos da FATEC de Indaiatuba, no cursos de Comércio Exterior e com profissionais na área de comércio exterior, mais especificamente no agenciamento de cargas. Foi constatado que a uma das principais dificuldade no tocante a grade do curso, é a compreensão e significado dos Incoterms. A pesquisa apontou que dos alunos cursando ou que cursaram os 6 módulos do tecnólogo em Comércio Exterior , 18,2% apresentaram maior dificuldade neste assunto enquanto os analistas foram 31,8%.

Analisando os dados da pesquisa supracitada foi pensado em maneiras de auxiliar os alunos e profissionais no aprendizado dos Incoterms. Segundo (Pessoa, 2012), processo de ensino aprendizagem suportado pela utilização de recursos lúdicos tem um papel primordial no desenvolvimento do indivíduo uma vez que, auxilia na formação de pessoas mais criativas, comunicativas, livres e felizes. Os jogos como recursos lúdicos, portanto, promovem uma maior dinamicidade ao processo de ensino e aprendizagem conferindo maior facilidade para o docente, do mesmo modo para quem aprende na medida em que promove a diversão dos envolvidos.

Mediante ao exposto para suportar alunos e profissionais da aérea de Comércio internacional no aprendizado dos Incoterms, foi pensado em mini-games com intuito de proporcionar um aprendizado mais lúdico e dinâmico durante o ensino e aprendizado deste conteúdo.

O Mini-game sobre Incoterms será aplicado desenvolvido em grupos, de modo que, de acordo com Silva (2009), a aprendizagem é um processo social, mais especificamente, interpessoal, no qual há uma interação entre docente e alunos buscando a troca de conhecimentos entre os envolvidos. A socialização no processo pedagógico compreende, portanto, a aprendizagem cooperativa na qual há colaboração entre os participantes visando a consecução dos objetivos de aprendizagem (Díaz, 2005).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Mini-game é um jogo criado para auxiliar no desenvolvimento do aprendizado do conteúdo de Incoterms, ele pode ser jogado em até 5 grupos, contendo no máximo 8 participantes por grupo. O jogo consiste em lançar o dado para descobrir o nível da pergunta e responder conforme o tempo permitido. As perguntas são divididas em três partes:

Nível Fácil: Questões de alternativa com três opções de respostas para apenas uma correta com 2 minutos para o grupo responder;

Nível Médio: Questões de alternativa com quatro opções de respostas para apenas uma correta com 3 minutos para o grupo responder;

Nível Difícil: Questões de alternativa que envolvem interpretação analítica com 5 minutos para o grupo para responder.

As respostas das perguntas estão nos rodapés das cartas, caso a pergunta seja respondida incorretamente a carta volta para o fundo do monte, podendo ou não ser perguntada novamente.

FIGURA 5 – Tabela Mini-game, Incoterms

FONTE: Fonte própria

Para auxiliar na dinâmica e nas respostas das perguntas do Mini-game, deverá ser utilizada, uma tabela com as descrições de cada Incoterm, como mostra a figura 6, Tabela da DB Schenker, Agente

de Cargas que atua no ramo logístico.

FIGURA 6 – Tabela Incoterms 2020.

Incoterms® 2020 Quick Reference Guide

Incoterm	Description	Seller	Carrier	Dockside	Loading	In Transit	Unloading	Dockside	Destination	Buyer
EXW EX WORKS	The seller is only responsible for having the shipment available at the seller's location. Once picked up, the buyer assumes full risk for the shipment to the final destination.	■								
FCA FREE CARRIER	The seller is responsible for delivering the shipment to the carrier or the carrier's designated representative at the seller's location or another agreed to destination.	■	■							
CPT CARRIAGE PAID TO	The seller delivers the shipment to the carrier or the carrier's designated representative at the seller's location or another agreed to destination. The seller pays the transportation costs to deliver the shipment to the named destination.	■	■	■						
CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO	The seller delivers the shipment to the carrier at an agreed place of delivery and pays for the transport and all associated insurance to the named destination. The risk is transferred to the buyer when delivered.	■	■	■	■					
DPU DELIVERED AT PLACE UNLOADED	This term replaced DAT (Delivered at Terminal) as buyers and sellers sometime want the shipment delivered somewhere other than a terminal. This term tasks the seller with unloading the goods at delivery.	■	■	■	■					
DAP DELIVERED AT PLACE	Seller delivers the goods when placed at the disposal of the buyer on the arriving means of transport ready for unloading at the agreed destination. The seller assumes all risk involved in bringing the goods to the named location.	■	■	■	■	■				
DDP DELIVERED DUTY PAID	The seller delivers the goods cleared for import on the provided transportation and ready for unloading at the named location. The seller is responsible for all costs and risks involved with the final delivery including customs formalities as well as any export or import duty.	■	■	■	■	■	■			
Rules for Sea and Inland Waterway Transport										
FAS FREE ALONGSIDE SHIP	Seller is responsible for delivery of the shipment when placed alongside the vessel at the named port of shipment. At this point, the buyer bears all risk of loss or damage.	■	■	■						
FOB FREE ON BOARD	Seller is responsible for delivery of the shipment on board the vessel named by the buyer in the agreed port of shipment. Risk is transferred to the buyer from then onwards.	■	■	■	■					
CFR COST AND FREIGHT	The seller pays for the cost of freight, duty unpaid, to the named port of delivery. Risk is transferred to the buyer from that point on.	■	■	■	■	■				
CIF COST, INSURANCE AND FREIGHT	The seller delivers the shipment on board the vessel. The seller must contract for and cover the cost of freight and insurance (minimum coverage required) to cover the buyers risk of loss or damage to the shipment during carriage.	■	■	■	■	■	■			

www.dbschenker.com/usa
+1 (800) 225 5229

■ Seller Cost
■ Seller Risk
■ Seller Insurance

Incoterms® is a registered trademark of the International Chamber of Commerce. Further details and the official text relating to Incoterms® rules can be found at the official International Chamber of Commerce (ICC) website.

DBS4412-2-Incoterms-Flyer-r5

January 17, 2020 12:35 PM

Fonte: <https://www.dbschenker.com/resource/blob/628368/158d87d4ee388e6fde47ac090678ec37/dbschenker-incoterms2020-2020-01-17-pdf-data.pdf>

O principal objetivo do jogo é agregar conhecimentos aos alunos de modo que os mesmos fiquem preparados para identificar quais deveres e obrigações do exportador e importador de acordo com cada Incoterm, porém existe uma equipe que sairá com a vitória que é a equipe que somar mais pontos, que serão divididos da seguinte forma:

- Perguntas de nível fácil equivalem a 5 pontos
- Perguntas de nível médio equivalem a 10 pontos;

- Perguntas de nível difícil equivalem a 15 pontos;

As perguntas também poderão ser adaptadas pelo professor a qualquer momento, indo de acordo com as dificuldades apresentadas pelos docentes no decorrer do curso.

As cartas com as perguntas estão em formato Power Point. Como todo o restante do material, sendo possível reproduzir em um data show, quando aplicado para um volume maior de pessoas, ou impresso quando for jogar em até 8 pessoas.

Por fim, após a conclusão do jogo, foi possível visualizar, que o mini-game para Incoterms, está apto a ser aplicado dentro da sala de aula, como uma ferramenta de auxílio ao professor na introdução da disciplina de Comércio exterior para suporte no ensino dos Incoterms, como também para profissionais da área a fim de exercitar os conhecimentos adquiridos, como também para sanar eventuais dúvidas. Sendo assim, pode-se concluir que o mini-game está pronto para ser aplicado, funcionando como um suporte para os estudantes e profissionais de comércio exterior.

5. CONCLUSÃO

Este trabalho teve por objetivo abordar a respeito do LÚDICO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DOS INCOTERMS. Foi constatado por meio de pesquisas, que a segunda maior dificuldade de alunos que estudam Comércio Exterior e de profissionais que atuam nessa área, dizem respeito a dificuldade de entendimento dos INCOTERMS. Através da utilização de um mini-game desenvolvido, pode-se utilizar o mesmo para auxiliar no ensino dos INCOTERMS para alunos do ensino técnico e superior, bem como para profissionais da área de comércio exterior e logística, fazendo com que se fixe os principais pontos no tocante a INCOTERMS, o que os ajudarão a entender os responsáveis pelos custos, riscos e seguro durante um processo de importação ou exportação. Por se tratar de uma ferramenta de aprendizado e entretenimento, o mini-game tem total condições de atender ao fim que se destina que é o ensino, entendimento e fixação dos conceitos e utilidades dos INCOTERMS. Como não foi possível realizar uma aplicação mais abrangente e analisar os seus resultados, após a utilização do mini-game, tal situação pode ser objeto de estudo em pesquisas futuras.

AGRADECIMENTOS

Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, que proporcionou todas as condições para eu poder desenvolver este artigo, pela saúde e resiliência, pois 2020 foi um ano atípico e desafiador. Segundamente gostaria de agradecer a todos aqueles que contribuíram para que este mini-game fosse desenvolvido, em especial a Emanuelle Santos que me deu algumas ideias, ao professor Nelson que se fez disponível para sanar as dúvidas obtidas no processo e desenvolvimento deste projeto. Por fim, gostaria de agradecer aos companheiros de trabalho e a sensacional empresa que é a DSV, que me proporcionou experiências incríveis no comércio exterior.

REFERÊNCIAS

CIESP, CIESP – Centro de Industrias do estado de São Paulo, 2020. Disponível em: <<http://www.ciesp.com.br/jundiai/files/2019/11/Incoterms-2020-Lean-AEO-V5-1.pdf>>. Acesso em: 10 Novembro 2020.

DB SCHENKER Disponível em:

<https://www.dbschenker.com/resource/blob/620536/7075bc1d6a63d8271959042e497f4c/incoterms2020-pdf-data.pdf>>. Acesso em 10 Novembro 2020.

ICC, ICC – International Chamber of Commerce, 2020. Disponível em: < <https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020/>>. Acesso em: 10 Novembro 2020.

UNISUL, Universidade do Sul de Santa Catarina – INTRODUÇÃO AO COMÉRCIO EXTERIOR, 2017. Disponível em: <https://www.uaberta.unisul.br/repositorio/recurso/14690/pdf/intro_com_ext_livro.pdf/>. Acesso em: 14 de Novembro 2020.

WERNECK, Paulo. Comércio Exterior & Despacho Aduaneiro. 4 ed. (ano 2007) 4 reimp. Curitiba: Jorúá, 2011.

MDIC - Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Exterior. 200 anos do comércio exterior brasileiro. Disponível em: <<http://www.desenvolvimento.gov.br/portalmDIC/sitio/interna/noticia.php?ar ea=5¬icia=8219>>.

BIANCHI, Shayane; GUALDA, Linda. O COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO E A IMPORTÂNCIA DO BUSINESS ENGLISH. Disponível em: <https://fatecitapetininga.edu.br/perspectiva/pdf/12/artigo12_3.pdf>.

VEIGA, C.; LIMA, J.; ZANON, L. Feira de negócios internacionais: uma proposta de jogos de empresas vivenciais em aula. Revista Eletrônica de Negócios Internacionais – INTERNEXT, v. 8, n.3, p. 127-144, 2013.

Portal São Francisco. Conceito de Comércio. Disponível em: <<https://www.portalsaofrancisco.com.br/geografia/comercio>> Acesso em: 14 de Novembro 2020.

MOURA, Geraldo Bezerra. Curso de Direito Comercial. 2ª ed. São Paulo: Companhia Forense, 2001.

KEEDI, Samir. Logística de transporte internacional: veículo prático de competitividade. 2ª. Ed. São Paulo: Aduaneiras, 2004.

ALVES, André de Seixas Ponce. O Uso das Terminologias e as Responsabilidades no Transporte Internacional. Revista “Global”, Rio de Janeiro, setembro de 2006.

PIRES, Adilson Rodrigues. Práticas abusivas no comércio internacional. Rio de Janeiro: Forense, 2001.

NOGUEIRA, Z. P. (2008). Atividades lúdicas no ensino/aprendizagem de língua inglesa. Recuperado em 20 julho, 2016 de <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/967-4.pdf>

SAUAIA, A. C. A. Satisfação e aprendizagem em jogos de empresas: contribuições para aprendizagem gerencial. 1995. 273f. Tese (Doutorado em Administração) – Programa de Pós-Graduação em Administração, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1995.

GRAMIGNA, M. R. M. Jogos de empresa. 2.ed. São Paulo: Pearson, 2007

LOPES, P. C. Formação de administradores: uma abordagem estrutural e técnicodidática. 2001. 210 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2001

Díaz, M. de M., Rocher, I. J. A., Urquijo, P. A., Blanco, J. M. A., Jiménez, E. G., Fraile, C. L., & Boullosa, A. P. (2005). Modalidades de Enseñanza centradas en el desarrollo de Competencias: orientaciones para promover el cambio metodológico en el espacio europeo de educación superior. Oviedo: Edición Universidad de Oviedo.